

ЗНАЧЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕЗАЛЬПИНИИ (CAESALPINIA GILLIESII)

С.М.Гафарова

К.Загирова

У.Талмаханова

(Бухарский государственный университет)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7624850>

Цезальпиния или павлиний цветок (лат. *Caesalpinia*) представляет собой небольшое деревце, прямостоящий или стелющийся кустарник, побеги которых часто бывают колючими. Род относится к семейству Бобовые и насчитывает около 150 видов. Привычными местами обитания являются территория Уругвая, Аргентины, острова Барбадос, тропической части Америки и юго-востока Азии. В целом павлиний цветок можно встретить в теплых регионах северного и южного полушария. В средней полосе России его выращивают в домашних условиях.

Как правило, среди них есть и небольшие деревья, и многолетние кустарники до трех метров высотой, и лианы, стебли которых нередко покрыты колючками. Ствол, ветви и листовые черешки покрыты небольшими шипами, а сами листья нежные, мелкие, двоякоперистые, сложнопальчатые, до 20 см длиной, со множеством маленьких овальных листочков. Напоминают акацию, но строением немного сложнее и даже как-то упорядоченнее. Вся крона устроена ярусно, воздушно и грациозно, но в то же время кажется пышной, массивной и разлапистой, как у хвойных. Дополнительного шарма кустикам придаёт способность нежно-зелёных долек-листочков складываться ближе к ночи, а утром снова расправляться. В жарком климате цезальпиния остаётся вечнозелёной, но если наступают холода – листья сбрасывает.

Цезальпиния Джиллиса цветёт всё лето крупными жёлтыми цветами с длинными красными тычинками. Цветки 5-8 см в диаметре, с пятью гофрированными лепестками, и 10 рельефными и длинными, выступающими за венчик, малиновыми тычинками, собраны в пирамидальные соцветия до 40 см длиной, состоящие из 30-40 цветков. Цветы обладают легким приятным ароматом. В тропическом климате цветение продолжается практически весь год, а в более прохладных регионах растение зимой отдыхает. Растения, выращенные из семян, готовы к цветению через 2-3 года. Яркость и нежный аромат цветов привлекают бабочек, пчел, а в природной среде еще и птичек-колибри.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Цветы настолько красивые, что цезальпинии присваивают разные красочные имена вроде «павлиний цветок», «попугайный куст» или «райская птица», хотя на родине в Аргентине название так себе: «козлиная борода», видимо, при достаточном воображении свисающие тычинки можно ей уподобить.

В результате опыления появляются плоды – стручки с бобами. Стручок плоский или слегка вздутый, поверхность кожистая. Он остается целым или лопается и бобы рассыпаются по сторонам, благодаря чему происходит размножение в природе.

Семена – бобы – вызревают в больших стручках. Когда бобы созрели, стручок высыхает и в какой-то момент со щелчком раскрывается, разбрасывая бобы на большое расстояние. Бобы эти для людей ядовиты, пробовать не надо. Цветы, кстати, тоже, лучше в рот не тянуть. Питомцев стоит держать от него подальше, поскольку кустарник ядовит для кошек и собак.

Цезальпиния Гиллиса или Джиллиса одна из красивейших растений, широко культивируемое в странах с теплым климатом. В городе Бухара цезальпиния культивировано в 2016 году. В начале августа 2021 года на растениях были обнаружены желтые цветки с длинными розовыми тычинками и несозревшие бобовидные плоды. Листья мелкие, двоякоперистые, зелёные. Высота кустарника достигал 1 м высоты.

Цезальпиния относительно простое растение с точки зрения выращивания, легко подрезается, может быть использовано в качестве живой изгороди, обучено жить в большом горшке для патио, или расти в открытом грунте. Деревья в дикой природе часто покрыты орхидеями и другими эпифитами.

Зимостойкость растения. Культура теплолюбива и подходит для выращивания в открытом грунте только на южных территориях. Там растение остается зеленым практически весь год, а с помощью обрезки приобретает вид деревца. Под воздействием температур 4-6°C со знаком минус листики уже осыпаются. Если отметка опустится ниже -6-8°C, начнет отмирать надземная часть.

Размножение цезальпинии. Растение размножают полуодревесневшими черенками и семенами. Черенки используют верхушечные после весенней обрезки. Укореняют в смеси песка и торфа, накрыв полиэтиленовой плёнкой и умеренно увлажняя землесмесь. Если заглубляется в грунт неодревесневшая часть черенка, как правило, происходит загнивание.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Довольно распространённый способ размножения цезальпинии – семенной. Бобы покупают в магазине или получают у культивируемых растений путём искусственного опыления. Собирают по мере созревания, успев до растрескивания стручка, иначе семена разлетаются на значительное расстояние от материнского кустика.

Накануне проращивания бобы подвергают скарификации – лёгкому повреждению оболочки с помощью пилочки или другого острого предмета, а также замачиванию в тёплой воде в течение суток. Семена заглубляют в рыхлую торфо-песчаную смесь не больше, чем на полсантиметра. Накрывают полиэтиленовым пакетом и содержат при температуре примерно 24-25 градусов тепла. Всходы появляются достаточно быстро, вначале формируя простые семядольные листочки, а затем и сложные перисторассечённые. Зацветают экземпляры, выращенные из семян, в зависимости от условий содержания через время от полугода до 3 лет.

Цезальпиния Гиллеса (*Caesalpinia gilliesii*) отличается высокой скоростью роста и может цвести уже через 10 месяцев от высевания семян. Если растёт на свежем воздухе, то её цветение более пышное. Соцветия образуются из цветков яркого солнечно-желтого оттенка. Растение не боится сквозняков и может расти даже в тени. Цезальпиния павлиний цветок активно растёт на протяжении всего года. Уровень освещения необходим яркий, но рассеянный. Важно обеспечить световой день продолжительностью 8 часов.

Температура воздуха. На протяжении весенне-летнего периода времени оптимален умеренно-тёплый температурный режим: 21-25°C. С осени до весны поддерживайте температуру в пределах 15-18°C. Взрослые растения выносливее к засухе, а вот молодые цезальпинии пересушка земляного кома может погубить. Нехватка влаги часто становится причиной отсутствия цветения или сброса уже имеющихся бутонов. Так, на протяжении тёплого времени года поливайте через каждые 2-3 дня, ориентируясь на просыхание верхнего слоя почвы. С похолоданием полив сокращаем, допустима просушка кома земли на половину глубины.

Влажность воздуха. Хотя попугайный куст приспосабливается к сухому воздуху помещений, лучше поддерживать влажность на уровне хотя бы 50%. Для этого периодически опрыскивайте кусты тёплой водой из мелкодисперсного распылителя. Зимой отодвигайте цветочный горшок подальше от отопительных систем и приборов. Желательно на летний

период вынести гордость Барбадоса на свежий воздух, т.е. разместите на балконе, веранде, саду. Не забывайте о надлежащем уровне освещения, ведь прямые солнечные лучи могут оставить ожоги.

Список литературы:

1. Цезальпиния. Франкфурт – Чага. – М.: Советская энциклопедия, 1978. С.469. – (Большая советская энциклопедия: в 30 т., гл.ред. А.М.Прохоров; 1969-1978, т.28).
2. Гафарова С.М., Гуламов М.И. Современная физико-географическая и экологическая характеристика города Бухары //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 12-1 (90). – С. 29-33.

